

Pensée bergsonienne en archivistique : l'archivistique du flux et le continuum du temps

Maxence Aurélien Julien Thollet

École de bibliothéconomie et des sciences de l'information, Université de Montréal
Centre Jean-Mabillon, École nationale des chartes

RÉSUMÉ

La théorie du records continuum est une adaptation de la théorie archivistique à la philosophie postmoderniste. Le modèle du records continuum s'inscrit dans la théorie bergsonienne de la continuité du temps, en s'attachant non plus à comprendre l'archive comme un point fixe dans le temps, mais plutôt un mouvement, celui-là même du temps réel à partir de l'individu et non plus à partir d'un temps objectif spatialisé. L'article conclut que l'archive n'est plus un artefact du passé d'une voix univoque de l'acteur qui la produit, mais un processus dynamique de la conscience qui inclut un nombre infini d'agents interagissant avec l'archive dans l'espace et dans le temps.

HISTORIQUE DE L'ARTICLE

Article révisé le 06 septembre 2022 par l'École nationale des sciences de l'information et des bibliothèques dans le cadre de la délivrance d'une maîtrise.

Publié le 26 décembre 2022.

MOTS-CLÉS

Archivistique;
Postmodernisme;
Archives;
Continuum;

1. Introduction

La théorie du *records continuum* est le produit d'un changement des régimes de temporalités à l'échelle macro-sociétale vers une conception postmoderne de la notion du temps. En effet, on assiste à une progressive *délinéarisation* du temps^{[1]2} vers une vision cyclique, fluide et complexe du temps où la mise en archives n'est plus un processus linéaire et fini, mais un processus infini toujours en construction^[3]. La société postmoderne par les technologies de l'information provoque un effondrement des ordres de temps jusqu'alors

^[1] Klein, *Archive(s), mémoire, art*. « L'intention est de produire une représentation moins linéaire et plus souple que celle offerte par l'approche des trois âges. Il s'agit alors de mieux rendre compte du fait que « le document d'archives au sein du *continuum* est "toujours en processus de devenir" »

² Thollet, M. A. J. (2022). L'évolution postmoderne de la théorie archivistique : les régimes de vérités au travers de la crise du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484735>

^[3] Brothman, *The Past That Archives Keep*. « The incoherence of the records life cycle is traceable to its confounding of "developmentalist" and "historical" notions of cyclical time. It actually tries to fit together – to straddle – two kinds of cycles. More precisely, it seeks to cover with a single temporal logic two distinct, different realms of temporal order: the logic of a linear, sequential process of finite records management workflow and a logic covering the temporal inertia or infinitude of archival records. This temporal incoherence becomes manifest in the dissonance engendered by our simultaneous commitments to notions of contextual finitude and contextual transcendence, and by our description of a seemingly natural triune evolutionary managerial sequence of phases that eventually reach closure (a finite linear process), together with our vision of preternaturally unchanging, infinite, absolute objects or phenomena (archival records) and, finally, by our sense of documentary permanence and acknowledgement of historical contingency and change. »

établis conjointement à une *spatialisation* du temps^[4]. Alors que les TIC (Technologies de l'information de la communication) produisent une mémoire accélérée qui réduit la différence de ressenti entre le présent, le passé et le futur^{[5]6}. Les TIC marquent un retour imposé à la question tragique des Grecs par le fleuve héracléen. À travers le terme allemand *Fluss* se trouve à la fois le *flux* et le fleuve, déterminant la pensée bergsonienne et nietzschéenne autour de la pensée d'Héraclite du *flux* éternel des choses^{[7]89}.

2. La pensée postmoderne du rapport au temps

Bergson déclare que la mesure du temps nécessite une *spatialisation* préalable, car le temps est une donnée objective liée à l'espace^[10], le temps n'est pas donné en soi, mais un découpage — nommé *spatialisation* — de ce *continuum* qu'on arrive à isoler (l'aiguille d'une montre par rapport au cadran par exemple).^[11] Or, le temps s'oppose à la durée en tant que *temps réel* perçu par chaque individu, comme *flux* de notre conscience interne^{[12][13]}. Le temps objectif spatialisé est *unidimensionnel* et *homogène*, il se divise en trois parties se succédant et s'étendant à l'infini : le passé, le présent et le futur^[14]. Chacun des états du monde extérieur existe seul, la succession des événements n'est rendue possible que par une extériorisation de la conscience qui opère une distinction dans l'espace sous la forme de

[4] Brothman. « Spatiality will form a crucial part of the memory model. It is this switch from a temporal to a spatial representation of time that offers a possible avenue of escape from the limitations and incoherence of the linear, chronological differentiations among active, dormant, and archival phases of record-keeping. »

[5] Brothman. « According to some views, in fact, the resurgence of the concept of memory since the 1960s has been having the effect of marginalizing historical time; postmodernity has seen a "loss of temporality" and a "collapse of time horizons."15 "Accelerated memory," some propose (undoubtedly under the influence of Jean Baudrillard), has been shrinking our sense of the difference between present and past.»

6 Thollet, M. A. J. (2022). La condition nietzschéenne de la mémoire à l'ère numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484693>

[7] Nietzsche et al., *Fragments posthumes*. « [...] les lois humaines de l'espace présupposent la réalité (Realität) d'images, de formes, de substances et le caractère durable de celles-ci, c'est-à-dire que notre espace répond à un monde imaginaire. Nous ne savons rien de l'espace qui appartient au *flux* éternel des choses » »

8 Thollet, M. A. J. (2022). Nietzsche et le numérique : une archivistique du flux et de la stase. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484703>

9 Thollet, M. A. J. (2022). Politique nietzschéenne de la mémoire : une opportunité pour la société documédiale de la post-vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484763>

[10] Reed, « Archives: *Recordkeeping* in Society ». « Time is ever-present within Figure 8.1 through the use of the word *continuum*. is It Bergsonian time in which there are billions of moments and movements out from the moment, with no privileging of past, present or future moments »

[11] Jiaying Chen, « Cerner la notion de temps », *Rue Descartes* 72, n° 2 (16 décembre 2011): 30-51. « C'est là le fond de notre expérience du monde ; l'événement n'est pas donné en premier, et c'est seulement en découpant ce *continuum* que l'on arrive à l'isoler. Ce processus de découpage, Bergson le nomme « *spatialisation* ».

[12] Mo Weimin, « Entre continuité et discontinuité du temps, l'espace de la traduction », *Rue Descartes* 78, n° 2 (10 juillet 2013): 101-6. « Bergson entend par « durée », précisément, la pénétration mutuelle d'états de conscience *hétérogènes*, ainsi que leurs apparitions continues sans ordre ni interruption. »

[13] Weimin. « La raison pour laquelle Bergson considère la continuité et l'indivisibilité comme constitutives du temps tient à ce qu'il prend la continuité pour la forme spécifique de la vie consciente, pour la nature véritable de la conscience de soi. La durée est une *donnée immédiate* de la conscience. Bergson entend par « durée », précisément, la pénétration mutuelle d'états de conscience *hétérogènes*, ainsi que leurs apparitions continues sans ordre ni interruption. Si le temps a, « pour la conscience qui y est installée, une valeur et une réalité absolues 2 », c'est qu'il s'y crée sans cesse dans le tout concret imprévisible et nouveau. La « durée » désigne la caractéristique continue et créatrice du *temps réel*. »

[14] Chen, « Cerner la notion de temps ». « Par rapport à l'espace en trois dimensions, le temps spatialisé est « uni-dimensionnel ». Il se divise en trois parties : passé, présent, avenir se succèdent sur cette ligne s'étendant à l'infini dans les deux sens. »

multiplicité distincte d'états^[15]. Or, s'il existe une extériorisation dans l'espace par des états successifs cela passe par une conservation préalable des états de conscience successifs qui sans se distinguer se pénètrent et s'organisent ensemble, si bien que le passé est lié au présent^[16]. L'enjeu de la pensée postmoderne est de considérer le temps véritable, inaccessible pour la science, celui de la conscience qui est continue, indivisible et est un processus en devenir^[17]. En somme, le *temps réel* (la durée) perçu par l'individu est *hétérogène, pur* et forme une *multiplicité qualitative* à l'inverse du temps spatialisé qui forme une *multiplicité distincte* quantitative dans l'espace^[18]. C'est pourquoi le *temps réel* est une *donnée immédiate* de la conscience qui est continue, sans ordre ni interruption, insaisissable, car elle est multiple sans pour autant être comptée^[19] et sa transposition par le langage est déjà une *spatialisation*^[20]. Il n'y a donc pas de passé, et le futur se forme à partir du présent^{[21][22][23]}. C'est pourquoi la durée (temps véritable) dans l'espace ne se

[15] Henri Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience* (Genève, Suisse: A. Skira, 1945). « Il résulte de cette analyse que l'espace seul est *homogène*, que les choses situées dans l'espace constituent une *multiplicité distincte*, et que toute *multiplicité distincte* s'obtient par un déroulement dans l'espace. Il en résulte également qu'il n'y a dans l'espace ni durée ni même succession, au sens où la conscience prend ces mots : chacun des états dits successifs du monde extérieur existe seul (...). »

[16] Bergson. « leur multiplicité n'a de réalité que pour une conscience capable de les conserver d'abord, de les juxtaposer ensuite en les extériorisant les uns par rapport aux autres. Si elle les conserve, c'est parce que ces divers états du monde extérieur donnent lieu à des faits de conscience qui se pénètrent, s'organisent insensiblement ensemble, et lient le passé au présent par l'effet de cette solidarité même »

[17] Weimin, « Entre continuité et discontinuité du temps, l'espace de la traduction ». « afin d'exprimer les caractères essentiels du temps bergsonien : continuité, indivisibilité, devenir. »

[18] Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*. « Mais une autre conclusion se dégage de cette analyse c'est que la multiplicité des états de conscience, envisagée dans sa pureté originelle, ne présente aucune ressemblance avec la *multiplicité distincte* qui forme un nombre. Il y aurait là, disions-nous, une *multiplicité qualitative*. »

[19] Bergson. « Bref, il faudrait admettre deux espèces de multiplicité, deux sens possibles du mot distinguer, deux conceptions, l'une qualitative et l'autre quantitative, de la différence entre le même et l'autre. Tantôt cette multiplicité, cette distinction, cette *hétérogénéité* ne contiennent le nombre qu'en puissance, comme dirait Aristote ; c'est que la conscience opère une discrimination qualitative sans aucune arrière-pensée de compter les qualités ou même d'en faire plusieurs ; il y a bien alors multiplicité sans quantité. Tantôt, au contraire, il s'agit d'une multiplicité de termes qui se comptent ou que l'on conçoit comme pouvant se compter ; mais on pense alors à la possibilité de les extérioriser les uns par rapport aux autres ; on les développe dans l'espace. »

[20] Bergson. « Ainsi, nous disions que plusieurs états de conscience s'organisent entre eux, se pénètrent, s'enrichissent de plus en plus, et pourraient donner ainsi, à un moi ignorant de l'espace, le sentiment de la durée *pure* ; mais déjà, pour employer le mot « plusieurs », nous avons isolé ces états les uns des autres, nous les avons extériorisés les uns par rapport aux autres, nous les avons juxtaposés, en un mot ; et nous trahissions ainsi, par l'expression même à laquelle nous étions obligés de recourir, l'habitude profondément enracinée de développer le temps dans l'espace. »

[21] Weimin, « Entre continuité et discontinuité du temps, l'espace de la traduction ». « La durée est une *donnée immédiate* de la conscience. Bergson entend par « durée », précisément, la pénétration mutuelle d'états de conscience *hétérogènes*, ainsi que leurs apparitions continues sans ordre ni interruption. »

[22] Weimin. « Avec la « durée », Bergson met l'accent sur la dimension du temps « passé » et inclut le présent dans le passé. Avec l'« instant », Bachelard insiste sur sa dimension « présente » et considère l'instant du temps présent comme la totalité du temps »

[23] Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*. « Mais cette dernière conséquence ne nous préoccupera pas pour le moment ; nous cherchons seulement à déterminer ici le premier sens du mot causalité, et nous pensons avoir montré que la préformation de l'avenir dans le présent se conçoit sans peine sous forme mathématique, grâce à une certaine conception de la durée qui est, sans qu'il y paraisse, assez familière au sens commun. »

caractérise que par le présent et la *simultanéité* où les états se distinguent sans se succéder^{[24][25]}.

3. L'archivistique du flux

Le modèle du *records continuum* s'inscrit dans cette théorie bergsonienne de la continuité du temps, en s'attachant non plus à comprendre l'archive comme un point fixe dans le temps, mais plutôt un mouvement, celui-là même du *temps réel* à partir de l'individu et non plus à partir d'un temps objectif spatialisé^[26]. Dès lors, le renversement dialectique de la notion du temps n'envisage l'archive non plus seulement comme un objet du passé qui est spatialisé dans des états successifs, mais également un objet du présent par les agents qui interagissent dans la mise en archives et qui organisent le futur de l'archive.^[27] C'est en quoi Sue McKemish déclare que les archives doivent toujours être considérées comme actuelles^[28].

La pensée bergsonienne démontre la complexité des ordres de temps en ce qu'il montre que le temps subjectif est insaisissable, car la vérité scientifique ne peut objectiver l'épaisseur de la vie se traduisant dans la pensée de Bergson par le déterminisme de l'acte libre^{[29][30]}³¹. Il existe dans la temporalité postmoderne une hypertrophie du présent au

^[24] Bergson. « Qu'existe-t-il, de la durée, en dehors de nous ? Le présent seulement, ou, si l'on aime mieux, la *simultanéité*. Sans doute les choses extérieures changent, mais leurs moments ne se succèdent que pour une conscience qui se les remémore. Nous observons en dehors de nous, à un moment donné, un ensemble de positions simultanées : des *simultanéités* antérieures il ne reste rien. Mettre la durée dans l'espace, c'est, par une contradiction véritable, placer la succession au sein même de la *simultanéité*. »

^[25] Bergson. « Ainsi, dans la conscience, nous trouvons des états qui se succèdent sans se distinguer ; et, dans l'espace, des *simultanéités* qui, sans se succéder, se distinguent, en ce sens que l'une n'est plus quand l'autre paraît. En dehors de nous, extériorité réciproque sans succession au dedans, succession sans extériorité réciproque »

^[26] Klein, *Archive(s), mémoire, art*. « Il ne s'agit plus de s'attacher à comprendre un point fixe dans le temps, un événement ou une période, mais bien plutôt un mouvement, celui-là même du temps. Ces auteurs qui pensent notre rapport au passé privilégient une *délinéarisation* du temps qui permet de comprendre ce rapport comme relevant à la fois de la distance et de la conjonction entre passé et présent. »

^[27] Klein. « Un renversement dialectique opère alors : l'objet historique, l'archive, n'est plus seulement objet du passé, mais il est également « élément du futur ». En devenant « élément de la durée », l'archive offre une possibilité temporelle nouvelle : être en même temps passé, présent et avenir. C'est là tout l'enjeu du matérialisme historique benjaminien conceptualisé dans l'*image dialectique* »

^[28] Sue McKemish, « Yesterday, Today and Tomorrow: A *Continuum* of Responsibility », 1999, 195-210.

^[29] Éric Pommier, « Le sens de la liberté chez Bergson », *Cahiers philosophiques* 122, n° 2 (2010): 57-88. « L'acte libre est un acte autodéterminé, autosuggéré où le moi tout entier se rassemble pour se décider. Ainsi rien ne le détermine parce que tout en lui le détermine. Il y a donc bien chez Bergson un néant de déterminations mais c'est un néant suressentiel. Ce n'est pas un néant qui serait la visée d'un désir en moi qui pose un manque, mais le fait d'une surdétermination qui interdit de spécifier une détermination en particulier »

^[30] Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*. « On appelle liberté le rapport du moi concret à l'acte qu'il accomplit. Ce rapport est indéfinissable, précisément parce que nous sommes libres. On analyse, en effet, une chose, mais non pas un progrès ; on décompose de l'étendue, mais non pas de la durée. Ou bien, si l'on s'obstine à analyser quand même, on transforme inconsciemment le progrès en chose, et la durée en étendue. Par cela seul qu'on prétend décomposer le temps concret, on en déroule les moments dans l'espace *homogène* ; à la place du fait s'accomplissant on met le fait accompli, et comme on a commencé par figer en quelque sorte l'activité du moi, on voit la spontanéité se résoudre en inertie et la liberté en nécessité. – C'est pourquoi toute définition de la liberté donnera raison au déterminisme. »

détriment du passé et du futur^[32], de l'espace au détriment du temps objectif^[33]. Dès lors, Foucault postule que les archives ne s'inscrivent pas dans une linéarité sans rupture^[34], les archives sont bien prises dans une temporalité unifiée où l'archive se trouve prise comme un objet mouvant dans l'espace de la société en étant hors du temps^{[35][36]}. Il y a donc dans l'archive, un objet spatialisé de nos états de conscience qui s'exprimait jusqu'alors dans la modernité par une *multiplicité distincte et homogène* où il était donné que le temps spatialisé (objectif) ordonnait le cycle de vie de l'archive dans une succession irréversible propre à la représentation linéaire du temps^[37]. À l'inverse, la postmodernité marque un retour au temps « dans sa pureté originelle » de la conscience qui interprète l'archive^[38]. Cela se traduit par un renoncement de l'archive comme produit objectivé d'un temps spatialisé et divisé qui aligne de manière successive les états du monde extérieur^[39], mais comme un produit consciemment construit pris dans la continuité du *temps pur* par les interprétations successives des agents interagissant avec l'archive^[40]. Dès lors, les archives ne s'inscrivent pas dans une linéarité sans rupture qui relève du caractère *unidimensionnel* du temps objectif^[41] représenté par l'approche des trois âges, mais dans le caractère *multidimensionnel* de l'archive comme *donnée immédiate* de la conscience dans le sens où

[32] Davallon, *Le don du patrimoine*. « Or vient forcément à l'esprit la société contemporaine - qu'on la qualifie de « postmoderne » >>. « sunnodeme », « hypermodeme », « postindustrielle », ou autre. D'autant plus qu'un parallèle peut être assez facilement fait entre la temporalité topologique et le rapport au temps postmoderne. La patrimonialisation opère à partir du présent et elle rend présent le passé dans le présent à travers l'objet. La temporalité postmoderne, est-elle souvent répétée, est caractérisée par une sorte de hypertrophie du présent (le *présentisme*) au détriment du passé et de l'avenir. »

[33] Brothman, *The Past That Archives Keep*. « How might archivists conceptualize memory? Taking up our earlier argument, memory will emerge as a form of temporal ordering that compresses – that “spatializes” – the passing of time. »

[34] Michel Foucault, *L'archéologie du savoir* (Paris, France: Gallimard, 2008). « Mais l'archive, c'est aussi ce qui fait que toutes ces choses dites ne s'amassent pas indéfiniment dans une multitude amorphe, ne s'inscrivent pas non plus dans une linéarité sans rupture, et ne disparaissent pas au seul hasard d'accidents externes(...) »

[35] Foucault. « (...) mais qu'elles se groupent en figures distinctes, se composent les unes avec les autres selon des rapports multiples, se maintiennent ou s'estompent selon des régularités spécifiques; ce qui fait qu'elles ne reculent point du même pas avec le temps, mais que telles qui brillent très fort comme des étoiles proches nous viennent en fait de très loin, tandis que d'autres toutes contemporaines sont déjà d'une extrême pâleur »

[36] Brothman, *The Past That Archives Keep*. « Spatiality will form a crucial part of the memory model. It is this switch from a temporal to a spatial representation of time that offers a possible avenue of escape from the limitations and incoherence of the linear, chronological differentiations among active, dormant, and archival phases of record-keeping. »

[37] Brothman. « Again, as the RC view urges, records can serve business, historical, and collective memory purposes contemporaneously – and presumably indefinitely. These different uses, in other words, don't necessarily irreversibly succeed one another, as the life cycle has strongly implied. »

[38] Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*. « Mais une autre conclusion se dégage de cette analyse c'est que la multiplicité des états de conscience, envisagée dans sa pureté originelle, ne présente aucune ressemblance avec la *multiplicité distincte* qui forme un nombre. Il y aurait là, disions-nous, une *multiplicité qualitative*. »

[39] Bergson. « Il en résulte également qu'il n'y a dans l'espace ni durée ni même succession, au sens où la conscience prend ces mots : chacun des états dits successifs du monde extérieur existe seul, et leur multiplicité n'a de réalité que pour une conscience capable de les conserver d'abord, de les juxtaposer ensuite en les extériorisant les uns par rapport aux autres. Si elle les conserve, c'est parce que ces divers états du monde extérieur donnent lieu à des faits de conscience qui se pénètrent, s'organisent insensiblement ensemble, et lient le passé au présent par l'effet de cette solidarité même. »

[40] Ketelaar, « Tacit Narratives ». « The records do exist in fact; they just need to be deconstructed/read, not through objective lenses, but through subjective ones ... Physical evidence can tell as much or more about a document and its context as the information-content itself »

[41] Chen, « Cerner la notion de temps ». « Par rapport à l'espace en trois dimensions, le temps spatialisé est « uni-dimensionnel ». Il se divise en trois parties : passé, présent, avenir se succèdent sur cette ligne s'étendant à l'infini dans les deux sens »

l'entend Bergson d'une synchronicité des états de conscience^[42]. L'archive est prise dans le *continuum* du *temps pur* qui est continu, indivisible et qui est toujours un processus en devenir^[43]. En ce sens, alors que la *spatialisation* découpe la durée (*temps pur*) en « *solides figés* » dans un temps objectif^{[44][45]}, l'archive n'est plus un solide figé d'une image du passé, mais est comprise à partir de la durée interne des individus comme un objet en perpétuelle construction à partir de nos cadres mentaux^[46]. La linéarité du temps objectif s'oppose au caractère cyclique du *temps réel* mis à l'œuvre dans la conception postmoderne de l'approche du *records continuum*. En effet, les archives ne sont plus prises dans la succession du temps objectif (passé, présent, futur) imposé par la *spatialisation*, mais dans la synchronicité du *temps réel* de la conscience dans lequel il n'y a pas de *multiplicité distincte*, mais seulement une hétérogénéité où les états se distinguent sans se succéder^[47]. La *multiplicité qualitative* du temps véritable dénommée par Bergson représente le caractère *multidimensionnel* des archives dans le modèle du *records continuum* désignant l'ensemble des états de conscience qui se pénètrent dans le temps présent comme des *simultanités* du moi fondamental où la succession des *simultanités* implique fusion et organisation^[48]. Dès lors, dans le cycle de vie du *records continuum*, les archives peuvent

[42] Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*. « La durée, ainsi rendue à sa pureté originelle, apparaîtra comme une multiplicité toute qualitative, une *hétérogénéité* absolue d'éléments qui viennent se fondre les uns dans les autres. »

[43] Weimin, « Entre continuité et discontinuité du temps, l'espace de la traduction ». « Bergson s'inspire profondément de la théorie évolutionniste et insiste sur la dimension continue du temps. Il souligne ainsi le fait que tout mouvement consiste dans l'indivisibilité et la continuité du temps, s'opposant par là à la spatialité du temps. La raison pour laquelle Bergson considère la continuité et l'indivisibilité comme constitutives du temps tient à ce qu'il prend la continuité pour la forme spécifique de la vie consciente, pour la nature véritable de la conscience de soi. La durée est une *donnée immédiate* de la conscience. »

[44] Chen, « Cerner la notion de temps ». « En fait, ces petits casse-tête proviennent de la *spatialisation* qui découpe la durée en solides figés (nous empruntons cette idée à Henri Bergson). »

[45] Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*. « Mais à mesure que se réalisent plus complètement les conditions de la vie sociale, à mesure aussi s'accroît davantage le courant qui emporte nos états de conscience du dedans au dehors : petit à petit ces états se transforment en objets ou en choses ; ils ne se détachent pas seulement les uns des autres, mais encore de nous. Nous ne les apercevons plus alors que dans le milieu *homogène* où nous en avons figé l'image et à travers le moi qui leur prête sa banale coloration. »

[46] Derrida, *Mal d'archive*. « Ce projet de science, à tout le moins, qui s'appelle psychanalyse, prétend transformer le statut même de l'objet de l'historien, la structure de l'archive, le concept de « vérité historique » 7voïFe de science en général, les méthodes de déchiffrement de l'archive, l'implication du sujet dans l'espace qu'il prétend objectiver, et notamment la topologie de toutes les cloisons internes/externes qui structurent ce sujet et font de lui-même un lieu d'archive par rapport auquel aucune objectivation n'est *pure*, ni en vérité rigoureusement possible, c'est-à-dire complète et terminable.. »

[47] Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*. « Qu'est-ce que la durée au-dedans de nous ? Une *multiplicité qualitative*, sans ressemblance avec le nombre ; un développement organique qui n'est pourtant pas une quantité croissante ; une *hétérogénéité pure* au sein de laquelle il n'y a pas de qualités distinctes. Bref, les moments de la durée interne ne sont pas extérieurs les uns aux autres. »

[48] Bergson. « Distinguons donc, pour conclure, deux formes de la multiplicité, deux appréciations bien différentes de la durée, deux aspects de la vie consciente. Au-dessous de la durée *homogène*, symbole extensif de la durée vraie, une psychologie attentive démêle une durée dont les moments *hétérogènes* se pénètrent ; au-dessous de la multiplicité numérique des états conscients, une *multiplicité qualitative* ; au-dessous du moi aux états bien définis, un moi où succession implique fusion et organisation. Mais nous nous contentons le plus souvent du premier, c'est-à-dire de l'ombre du moi projetée dans l'espace *homogène*. La conscience, tourmentée d'un insatiable désir de distinguer, substitue le symbole à la réalité, ou n'aperçoit la réalité qu'à travers le symbole. Comme le moi ainsi réfracté, et par là même subdivisé, se prête infiniment mieux aux exigences de la vie sociale en général et du langage en particulier, elle le préfère, et perd peu à peu de vue le *moi fondamental*. »

exister dans plusieurs dimensions à un même instant^{[49][50][51]} puisqu'elles sortent du cadre spatio-temporel objectif pour se définir à partir de nos états de conscience par l'interprétation de ces dernières dans le temps présent de la *simultanéité*^[52].

4. Conclusion

Nous postulons que l'archive n'est plus un artefact du passé d'une voix univoque de l'acteur qui la produit, mais un processus dynamique de la conscience qui incluent un nombre infini d'agents interagissant avec l'archive dans l'espace et dans le temps^[53]. La condition réaliste de l'archive portée par la modernité et les philosophes analytiques s'oppose à la condition idéaliste de l'archive des herméneutiques^{[54][55][56]}. Les narrations de l'archive ne peuvent être comprises qu'à travers un processus de perception cognitive^{[57][58]} qui déconstruit et reconstruit l'archive, apportant un enrichissement permanent aux invisibles significations des archives, en ce qu'elles sont la source d'infinies vérités

[49] Kern, Holgado, et Cottin, « Cinquante nuances de cycle de vie ». « d'exprimer le fait qu'un document peut exister simultanément dans plusieurs dimensions, ce qui est tout à fait opportun dans un univers électronique. Le principe fondateur est que les documents sont en permanence dans un état « en devenir ». »

[50] Reed, « Archives: *Recordkeeping in Society* ». « The *records continuum* model, as the Canadian archivist Terry Cook once noted, is like a plastic sheet. It is topological, by which I mean it is designed to provide an invariant way of looking at any spacetime complex of the *records continuum*. It gives us a common way of putting forward different views and perspectives. »

[51] Eastwood et MacNeil, *Currents of Archival Thinking*. « The recognition of the complexity of what had previously been regarded as fixed, stable, and immutable points in time when the very nature and use of a record suddenly changed is a key point which the *records continuum* model attempts to address »

[52] Kern, Holgado, et Cottin, « Cinquante nuances de cycle de vie ». « Selon cette conception, les documents sont fixés dans le temps et l'espace, mais le processus de gestion appelé *recordkeeping* regimes permet de les faire vivre et de les utiliser à n'importe quel moment et à n'importe quelle étape de gestion. Cet accès permanent, par n'importe qui, dans les différentes dimensions spatio-temporelles, continue à faire évoluer les documents. Ainsi ils sont, dès leur création, actifs et historiques. »

[53] Eric Ketelaar, « Cultivating Archives: Meanings and Identities », *Archival Science* 12, n° 1 (1 mars 2012): 19-33, <https://doi.org/10.1007/s10502-011-9142-5>. « In these activations, the meanings of archives are constructed and reconstructed. Archives are not a static artifact imbued with the record creator's voice alone, but a dynamic process involving an infinite number of stakeholders over time and space. Thus, archives are never closed, but open into the future. »

[54] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « C'est pourquoi, au lieu de nier l'existence de la *post-vérité*, comme les herméneutiques, ou de la juger philosophiquement sans importance comme les philosophes analytiques, je propose d'y voir le symptôme d'une grande révolution en cours. Une révolution technologique, sociale et anthropologique dont on n'a pas encore mesuré la dimension, si bien qu'on continue à lire le monde contemporain dans les termes »

[55] Thollet, M. A. J. (2022). L'herméneutique archivistique : un bien d'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484575>

[56] Thollet, M. A. J. (2022). Par delà la mémoire archivée : l'archive phénoménologique prise dans le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484709>

[57] Ferraris. « Puis il y avait les idola specus, les erreurs de la caverne : éduqués dans le respect de la vérité comme élément incontournable de toute formation humaniste ou scientifique, les postmodernes subissaient la fascination du contraire, la puissance du faux. Puis venaient les idola fori, les erreurs de la place publique et de son langage. Où « réaliste » est souvent entendu comme « partisan d'une Realpolitik et donc réactionnaire » (quand – la situation que nous avons sous les yeux le montre mieux que jamais – c'est exactement le contraire qui est vrai). Enfin, il y avait les idola theatri, les préjugés des philosophies du passé. Parmi ceux-ci, le plus séduisant était le principe de Nietzsche : « Il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations »

[58] Klein, *Archive(s), mémoire, art*. « La question que Bergson cherche à trancher est celle de l'opposition entre réalisme et idéalisme qui sépare finalement les positions archivistiques traditionnelles et postmodernes. Le réalisme postule un univers organisé selon un ensemble clos d'images gouverné par des lois de causalité et s'inscrit dans un temps chronologique, « toutes les images se déroulant sur un même plan qui se prolonge indéfiniment⁶⁸ ». L'idéalisme, pour sa part, envisage un système d'images à partir des perceptions et organisé en fonction d'une image privilégiée : le corps qui permet la perception. Il s'agit d'une conception hautement subjectiviste du monde. »

subjectives^{[59][60][61][6263]}. En ce sens, il n'y a de vrai que ce que je perçois à partir de mes cadres mentaux^[64], et l'archive est un produit construit qu'il est nécessaire de déconstruire pour atteindre sa réalisation dans le monde^[65].

Références

- Bergson, H. (1945). *Essai sur les données immédiates de la conscience*. A. Skira.
- Brothman, B. (2001). *The Past That Archives Keep: Memory, History, and the Preservation of Archival Records*. Archivaria. <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12794>
- Chen, J. (2011). Cerner la notion de temps. *Rue Descartes*, 72(2), 30-51.
- Davallon, J. (2006). *Le don du patrimoine: une approche communicationnelle de la patrimonialisation*. Lavoisier : Hermès Science.
- Derrida, J. (1995). *Mal d'archive: une impression freudienne*. Galilée.
- Eastwood, T. et MacNeil, H. (2010). *Currents of archival thinking*. Libraries Unlimited.
- Ferraris, M. (2021). *Postvérité et autres énigmes*. Presses Universitaires de France.
- Foucault, M. (2008). *L'archéologie du savoir*. Gallimard.
- Kern, G., Holgado, S. et Cottin, M. (2015). Cinquante nuances de cycle de vie. *Les Cahiers du numérique*, 11(2), 37-76.
- Ketelaar, E. (2001). Tacit narratives: The meanings of archives. *Archival Science*, 1(2), 131-141. <https://doi.org/10.1007/BF02435644>
- Ketelaar, E. (2012). Cultivating archives: meanings and identities. *Archival Science*, 12(1), 19-33. <https://doi.org/10.1007/s10502-011-9142-5>
- Klein, A. (2019). *Archive(s), mémoire, art: éléments pour une archivistique critique*. Les Presses de l'Université Laval.

^[59] Ketelaar, « Cultivating Archives ». « By cultivating archives through successive activations, people and communities define their identities. In these activations, the meanings of archives are constructed and reconstructed »

^[60] Ketelaar, « (De) construction of archive » « La signification n'est jamais complètement présente, elle est construite par l'interaction de la présence et de l'absence, du visible et de l'invisible (Porter, 1996, 113). L'invisible est situé dans le passé, mais aussi dans les espaces cachés des archives, de même que dans le discours invisible des créateurs et « archiveurs ».

^[61] Ketelaar, « (De) construction of archive ». « Dès lors que nous n'acceptons plus qu'existe une seule réalité ou signification ou vérité, mais de nombreuses, toutes aussi bonnes, nous pouvons essayer de trouver ces significations multiples en interrogeant non seulement le contexte administratif, mais aussi les contextes sociaux, culturels, politiques, religieux de la création, de l'entretien et de l'utilisation de documents — autrement dit, en interrogeant la *généalogie sémantique* du document et en découvrant les narrations *tacites*. »

^[62] Thollet, M. A. J. (2022). L'archive à l'épreuve du réel : établir la vérité à travers l'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484597>

^[63] Thollet, M. A. J. (2022). La société documédiale de la post-vérité, une réalité pour les archives ? <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484675>

^[64] Ferraris, Flusin, et Robert, *Manifeste du nouveau réalisme*. « Lo postmoderno realizado se manifiesta como un utopismo violento e invertido. En vez de reconocer lo real e imaginar otro mundo por realizar en lugar del primero, pone lo real como fábula y asume que ésta es la única liberación posible: de modo que no hay nada por realizar, y después de todo no hay tampoco nada por imaginar; se trata, al contrario, de creer que la realidad es como un sueño que no puede hacer daño y que satisface. »

^[65] Carolyn Heald, « Is There Room for Archives in the Postmodern World? », *The American Archivist* 59, n° 1 (1996): 88-101. « Because . . . despite the theoretical nature of the the records do exist in need to be argument, fact; they just readn, ot but ones. deconstructed/ through objective lenses, through subjective »

- McKemmish, S., Piggott, M., Reed, B. et Upward, F. (2005). *Archives: Recordkeeping in Society*. Elsevier Science.
- Nietzsche, F. et Hémeury, J.-C. (1992). *Fragments posthumes: début 1888 - début janvier 1889*. Gallimard.
- Pommier, É. (2010). Le sens de la liberté chez Bergson. *Cahiers philosophiques*, 122(2), 57-88.
- Thollet, M. A. J. (2022a). Dire le réel à travers l'archive : le rapport de la raison graphique à la vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484659>
- Thollet, M. A. J. (2022b). La condition nietzschéenne de la mémoire à l'ère numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484693>
- Thollet, M. A. J. (2022c). La société documédiale de la post-vérité, une réalité pour les archives ? <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484675>
- Thollet, M. A. J. (2022d). L'archive à l'épreuve du réel : établir la vérité à travers l'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484597>
- Thollet, M. A. J. (2022e). Le numérique et la ruine de l'authenticité archivistique : des données au document numérique composite, l'impensé quant à la préservation de l'écrit numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484643>
- Thollet, M. A. J. (2022f). L'évolution postmoderne de la théorie archivistique : les régimes de vérités au travers de la crise du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484735>
- Thollet, M. A. J. (2022g). L'herméneutique archivistique : un bien d'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484575>
- Thollet, M. A. J. (2022h). Nietzsche et le numérique : une archivistique du flux et de la stase. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484703>
- Thollet, M. A. J. (2022i). Par delà la mémoire archivée : l'archive phénoménologique prise dans le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484709>
- Thollet, M. A. J. (2022j). Politique nietzschéenne de la mémoire : une opportunité pour la société documédiale de la post-vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484763>
- Weimin, M. (2013). Entre continuité et discontinuité du temps, l'espace de la traduction. *Rue Descartes*, 78(2), 101-106.